

Внесок авторів / authors' contribution

Концептуалізація (Авраменко А.О.), методологія (Авраменко А.О., Васюк В.Л.); формальний аналіз (Авраменко А.О.), керування даних (Авраменко А.О., Магденко Г.К., Дубінець Т.І., Васюк В.Л.); написання статті (Авраменко А.О.); статистична обробка матеріалів (Авраменко А.О., Васюк В.Л.).

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики

Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол N 3 від 21.04.2025), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 09.05.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616. 159

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855726>

Г. В. Охромій, А. А. Білан

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД І ВАГІТНІСТЬ: КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ НА ВСІХ ТРИМЕСТРАХ.

Дніпровський державний університет внутрішніх справ

Authors'Information

Охромій Г.В. <https://orcid.org/0009-0005-2009-5275>

Summary. Okhromiy H. V., Bilan A. A. **POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER AND PREGNANCY: COMPLEX IMPACT ON ALL TRIMESTERS.** - *Dnipro State University of Internal Affairs; e-mail: ogv1948@gmail.com.* **Relevance.** The article is devoted to the current problem of post-traumatic stress disorder (PTSD) that occurs in women as a result of traumatic events during pregnancy or in the postpartum period (P-PTSD). **The purpose of the study:** to highlight the problem of post-traumatic stress disorder affecting the period of pregnancy and childbirth, as specific and important for understanding the condition of women in the perinatal period and to develop recommendations for psychological care. **Materials and methods of the study:** a synthesis and analysis of scientific sources over the past 5 years by leading authors, studies related to post-traumatic disorder in pregnant women in all trimesters

of pregnancy were studied and conducted. **Results.** The prevalence of this specific type of PTSD, which ranges from 3 to 15% among pregnant women and women in labor, was considered. The article analyzes possible pathophysiological mechanisms of P-PTSD development, including hormonal dysregulation (cortisol, vasopressin, oxytocin) and neurobiological reactions to traumatic memories (activation of the amygdala, fight-or-flight response, dysfunction of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis). The clinical manifestations of P-PTSD are described, including re-experiencing the trauma, feelings of numbness, social alienation, depressive symptoms, suicidal thoughts, emotional numbness, avoidance of reminders of childbirth, increased irritability, anxiety, panic, and aggression. The concepts of internal and external distress in the context of P-PTSD are considered. Particular attention is paid to risk factors for the development of P-PTSD, including traumatic birth, subjective distress during childbirth, dissatisfaction with childbirth, negative assessment of communication with medical personnel, the condition of the newborn (especially in the intensive care unit), previous traumatic experience, psychiatric history of the mother and perinatal loss. **Conclusion.** The need to involve specialists of various profiles to develop preventive measures and a patient routing plan, since timely psychological and medical care at all stages of pregnancy affects the well-being of the mother, child and family as a whole.

Key words: posttraumatic stress disorder (PTSD), pregnancy, childbirth, factors, neurotic states.

Реферат. Охромій Г. В., Білан А. А. ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД І ВАГІТНІСТЬ: КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ НА ВСІХ ТРИМЕСТРАХ.

Актуальність. Стаття присвячена вивченню проблеми посттравматичного стресового розладу (ПТСР), що виникає у жінок внаслідок травматичних подій під час вагітності або в післяпологовий період (P-PTSD). **Мета дослідження:** висвітлити проблему посттравматичного стресового розладу, впливаючого на період вагітності та пологів, як специфічного та важливого для розуміння стану жінок у перинатальний період та розробити рекомендації психологічної допомоги. **Матеріали та методи дослідження:** вивчено та проведено синтез та аналіз наукових джерел за останні 5 років провідних авторів, дослідження які пов'язані з посттравматичним розладом у вагітних на всіх триместрах вагітності. **Результати.** Розглянуто поширеність цього специфічного різновиду ПТСР, що коливається від 3 до 15% серед вагітних та породіль. У статті проаналізовано можливі патофізіологічні механізми розвитку P-PTSD, включаючи порушення гормональної регуляції (кортизолу, вазопресину, окситоцину) та нейробиологічні реакції на травматичні спогади (активація мигдалеподібного тіла, реакція "бий або біжи", дисфункція гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі). Описано клінічні прояви P-PTSD, що включають повторні переживання травми, почуття заціпеніння, соціальну відчуженість, депресивні симптоми, суїцидальні думки, емоційне оніміння, уникнення нагадувань про пологи, підвищену дратівливість, тривогу, паніку та агресію. Розглянуто поняття інтернального та екстернального дистресу в контексті P-PTSD. Особливу увагу приділено факторам ризику розвитку P-PTSD, серед яких виділено травматичні пологи, суб'єктивний дистрес під час пологів, незадоволеність пологами, негативна оцінка спілкування з медичним персоналом, стан новонародженого (особливо у відділенні інтенсивної терапії), попередній травматичний досвід, психіатричний анамнез матері та перинатальна втрата. **Висновок.** Необхідність залучати фахівців різних профілів для розробки профілактичних заходів і плану маршрутизації пацієнтів, оскільки своєчасна психологічна та медична допомога на всіх етапах вагітності впливає на добробут матері, дитини та сім'ї в цілому.

Ключові слова: посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), вагітність, пологи, фактори, невротичні стани.

Вступ. Вагітність є унікальним та фізіологічно складним періодом у житті жінки, що супроводжується значними гормональними, імунними та психологічними змінами. Вона вимагає від організму матері значної адаптації для забезпечення оптимального розвитку плода та власного добробуту. Проте, для жінок, які пережили травматичні події та страждають від посттравматичного стресового розладу (ПТСР), цей період може бути

обтяжений додатковими викликами, що потенційно впливають на перебіг вагітності, пологи та післяпологовий період. Посттравматичний стресовий розлад є складним психічним станом, що розвивається внаслідок переживання або свідчення травматичної події, яка загрожувала життю або фізичній цілісності особистості. Характерними симптомами ПТСР є нав'язливі спогади (флешбеки), уникнення стимулів, що нагадують про травму, негативні зміни у мисленні та настрої, а також підвищена збудливість та гіперпильність. Ці симптоми можуть мати значний вплив на повсякденне функціонування людини, її соціальні відносини та загальний рівень життя [1, 2].

З огляду на поширеність травматичного досвіду серед жінок репродуктивного віку, питання про взаємозв'язок між ПТСР та вагітністю набуває особливої актуальності. Епідеміологічні дослідження свідчать про те, що значна частина жінок протягом свого життя стикається з травматичними подіями, такими як фізичне або сексуальне насильство, нещасні випадки, стихійні лиха, або свідчення насильства. Для певної частки цих жінок розвивається ПТСР, який може мати довготривалі наслідки. Вагітність може стати специфічним тригером для жінок з ПТСР. Фізіологічні та емоційні зміни, пов'язані з вагітністю, можуть пробуджувати травматичні спогади або посилювати існуючі симптоми. Зміни у тілі, медичні огляди, підготовка до пологів та сам процес пологів можуть нагадувати про пережиту травму, викликаючи інтенсивний стрес, тривогу та страх. Крім того, гормональні коливання, характерні для вагітності, можуть впливати на нейрохімічні процеси в мозку, що потенційно може змінювати вираженість симптомів ПТСР [4].

Виклад основного матеріалу. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є комплексом наслідків психологічної травми. ПТСР, пов'язане з вагітністю та пологами (P-PTSD), є специфічним різновидом, що виникає у жінок внаслідок травматичних подій під час вагітності або до 6–12 місяців після пологів. Його поширеність коливається від 3 до 15%, зокрема 3,3% вагітних жінок і 4% жінок після пологів страждають на ПТСР. Загалом, частота ПТСР у період вагітності варіює від 2,3 до 24%. ПТСР під час вагітності та після пологів може бути продовженням або реактивацією раніше існуючого розладу [2].

Він також може виникати у медичних працівників, які надають допомогу в складних ситуаціях, пов'язаних з ризиком для жінки та дитини, особливо при наявності особистої психологічної травми. При перинатальній втраті одним із чинників, що сприяють розвитку посттравматичного стресового розладу, є порушення хімічно опосередкованого зв'язку між матір'ю та дитиною, яке відбувається через репродуктивні гормони. Посттравматичний стресовий розлад під час вагітності асоціюється з дисфункцією регуляції кортизолу, вазопресину та окситоцину [1, 2]. Дослідження посттравматичного стресу виявили, що спогади про травматичні події активують мигдалеподібне тіло, що, в свою чергу, викликає реакцію страху у формі «бий або біжи». Це призводить до збільшення частоти дихання та серцевих скорочень, підвищення артеріального тиску та зміщення кровотоку від вісцеральних м'язів до скелетних. У певних ситуаціях реакція «бий або біжи» може стати домінуючою, активуючи гіпоталамо-гіпофізарно-надниркову вісь, і зберігатися навіть у безпечних умовах при дії тригерів.

Майбутні пологи можуть активувати реакцію «бий або біжи», впливаючи на гіпоталамо-гіпофізарно-надниркову вісь і рівень катехоламінів. Пошук підтримки та регулювання симпатичної і парасимпатичної систем можуть допомогти знизити стрес завдяки окситоцину. Одна з теорій посттравматичного стресового розладу (ПТСР) стосується нездатності згасання реакції страху, що призводить до тривалої активації гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі при тригерах. Реакція на тригери при ПТСР недостатньо модульована, що може викликати гіпермодульовану реакцію, схожу на замирання. Для зупинки реакції страху необхідні когнітивні процеси, що контролюють тригер [1].

Сучасні дослідження вказують, що когнітивно-поведінкова терапія допомагає зменшити страх і уникнення тригерів, пов'язаних із травмами. Також стрес під час вагітності пригнічує фермент 11- β -гидроксистероїддегідрогеназу типу 2, що блокує надлишок кортизолу, негативно впливаючи на розвиток дитини [2]. При посттравматичній дисрегуляції окситоцину може виникнути больовий синдром, пов'язаний з дисрегуляцією перистальтики у пацієнтів з тазовим болем та синдромом подразненого кишечника.

Травматичні переживання в дитинстві можуть активувати адаптаційні функції окситоцину та інших гормонів, що зберігаються в дорослому віці. Існують теорії виникнення післяпологових афективних розладів, таких як депресія та психоз, а також посттравматичного стресового розладу, пов'язаного з вагітністю та пологами. Зміни гормонів, генетичних механізмів і нейроімунної системи не повністю пояснюють стресові реакції під час вагітності та після пологів, що вимагає додаткового вивчення патофізіології стресу і може ускладнити лікування посттравматичного стресового розладу в цих періодах.

Через 1-2 місяці після пологів 33% жінок відчують нав'язливі спогади, нічні кошмари та нервову напругу, пов'язані зі стресом під час вагітності. Посттравматичний стресовий розлад проявляється депресивними симптомами, суїцидними думками, почуттям провини, гніву, емоційним онімінням, уникненням нагадувань про пологи та підвищеною дратівливістю. Це призводить до зниження концентрації уваги та погіршення щоденного функціонування, що може негативно вплинути на сімейні та соціальні відносини.

Критерії посттравматичного стресового розладу, такі як загроза життю та насильство, не застосовуються до випадків, пов'язаних з вагітністю і пологами, оскільки у більшості жінок не було реальної загрози. Основні відмінності цього розладу пов'язані з травматичними пологами, смертю дитини або її перебуванням у реанімації. Посттравматичний стресовий розлад, пов'язаний з вагітністю та пологами, проявляється повторними переживаннями психотравми, такими як нав'язливі спогади, кошмари та уявлення. Супутніми симптомами є почуття заціпеніння, соціальна відчуженість, знижена реакція на оточення, ангедонія та уникнення ситуацій, пов'язаних з травмою. У деяких випадках жінка може уникати спілкування з дитиною. Також можуть виникати епізоди страху, паніки, агресії та підвищена нервова напруга, що проявляється, наприклад, здриганням при плачі дитини і безсонням [4]. У клініці посттравматичного стресового розладу, пов'язаного з вагітністю та пологами, розрізняють інтернальний і екстернальний дистрес. Екстерналізація проявляється негативними реакціями на інших, викликаними розпачем або помстою, тоді як інтерналізація характеризується самообвинуваченням, психосоматичними симптомами та погіршенням загального стану. Пацієнти з агресивною поведінкою потребують постійного медичного спостереження. Прояви тривоги можуть бути як короткостроковими, так і довгостроковими.

До факторів ризику відносять травматичні пологи (Рис. 1).

Після травматичних пологів посттравматичний стресовий розлад у матерів високого ризику спостерігається у 3,1-15,9% випадків. Приблизно 50% жінок переживають травматичні пологи. Дослідження показали, що 75% жінок після екстреного кесаревого розтину вважають це травмою, 48% мають нав'язливі спогади, а 24% відчують постійну нервову напругу. Жінки, які вважають пологи травматичними, часто відповідають критеріям посттравматичного стресового розладу. Родовий біль може сприяти розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у жінок, підкреслюючи важливість своєчасного знеболювання. Страх родового болю та процесу пологів може викликати симптоми ПТСР, навіть при успішному завершенні пологів, і негативно впливати на суб'єктивну оцінку родового процесу. Цей страх також збільшує запити на кесаревий розтин і є важливим предиктором розвитку ПТСР, пов'язаного з вагітністю та пологами [3].

Також, чинником ризику є суб'єктивний дистрес під час пологів. Через 4 тижні після пологів жінки можуть відчувати посттравматичний синдром, але через 8 тижнів цей зв'язок зменшується. Суб'єктивне сприйняття пологів є тимчасовим і слабшає з часом. Незадоволеність пологами підвищує ризик психічних розладів у післяпологовий період, а також важливість інших факторів, таких як труднощі з грудним вигодовуванням, доглядом за дитиною та проблемами у шлюбі. Материнська оцінка якості спілкування з медичним персоналом є ризиковим фактором розвитку посттравматичного стресового розладу після вагітності та пологів.

До таких факторів належать відсутність підтримки, співчуття, інформації про здоров'я матері та дитини, а також негативне спілкування. Матері дітей у відділенні інтенсивної терапії часто не мають чіткої інформації про стан своїх дітей, що посилює ризик стресу.

Рис. 1. Фактори ризику ПТСР вагітних жінок у процесі вагітності та пологів

Додатковими факторами є тяжкість стану дитини та сприйняття цього стану батьками. Під час пологів існує багато факторів, які можуть вплинути на розвиток посттравматичного стресового розладу, включаючи страх пологів, характеристики процесу та взаємодію жінки з медичним персоналом [5].

Жінки з посттравматичним стресовим розладом, пов'язаним з вагітністю та пологами, мають підвищений ризик депресії та тривожності. Попередній травматичний досвід помірно впливає на розвиток посттравматичного стресу, а додаткові травматичні впливи, зокрема міжособистісна травма, можуть прогнозувати стресові переживання. Переживання кількох стресових подій за короткий час погіршує клінічний прогноз. Пацієнти з розладами особистості, такими як прикордонний, нарцисичний та дисоціальний, мають підвищений ризик розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР), особливо у зв'язку з вагітністю та пологами [6].

Наявність невротичних розладів також збільшує цей ризик. Оцінка впливу невротичних станів на ПТСР у післяпологовий період потребує виявлення травматичних подій під час клінічного огляду. Жінки з афективними розладами, зокрема великим депресивним, схильні до рецидиву під час вагітності та після пологів, особливо без лікарської терапії.

Поширеність посттравматичного стресового розладу в післяпологовий період зростає до 25-35% при мертвонародженні, госпіталізації дитини або її смерті. У сім'ях, що пережили перинатальну втрату, стрес одного з батьків впливає на стрес іншого. Перинатальна втрата негативно позначається на фізичному, психічному стані та соціальному житті батьків, але їм часто не приділяється достатня увага, незважаючи на серйозність наслідків. До 25% вагітностей закінчуються перинатальною втратою, після чого 50-80% жінок мають повторну вагітність, але не отримують достатньої допомоги. У 25% жінок спостерігаються симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР) після втрати, а у 4% розвивається хронічний ПТСР.

Жінки з симптомами ПТСР мають меншу ймовірність нових вагітностей і гіршу якість життя. Через рік після народження здорової дитини поширеність ПТСР становить 4-

6%. Для посттравматичного стресового розладу можна усунути симптоматику, але це може бути складно. Багато людей стикаються з труднощами у визнанні своїх проблем і проханні про допомогу. Процес терапії може бути нерівномірним, з коливаннями симптомів. Іноді пацієнти самі створюють перешкоди для свого відновлення. Важливо обговорювати свої проблеми з терапевтом і довіряти процесу лікування.

Рис. 2. Алгоритм міждисциплінарної роботи з вагітними, у яких діагностовано посттравматичний стресовий розлад

Для терапії ПТСР рекомендують два основні підходи: метод десенсибілізації та репроцесуалізації через рухи очей (EMDR) та когнітивно-поведінкову терапію, орієнтовану на травму. Існує також багато інших методів, які можуть полегшити симптоми, з різним терміном дії. Важливо мати реалістичні очікування і знайти підходящий метод, оскільки жоден з них не є "швидким рішенням". Це не медичні поради, а практики, що допомогли іншим.

Вагітні жінки, які пережили травму, є особливо вразливою категорією, оскільки

посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) впливає на їхнє благополуччя, розвиток дитини та перебіг вагітності. Проблема часто недооцінюється, а доступ до якісної допомоги обмежений. Враховуючи вищесказане, пропонуємо такі рекомендації щодо усунення симптомів ПТСР на всіх періодах вагітності. До пологів пропонуємо проводити скринінг для виявлення емоційних порушень, психотерапію (індивідуально чи в групах) та психоосвіту щодо дистресу і його подолання; у період пологів важливо забезпечити фізичну та емоційну безпеку жінки, присутність супроводу (медперсоналу, психолога, партнера) та надання актуальної інформації про процес пологів для підтримки впевненості; після пологів важливо контролювати психоемоційний стан жінки, регулярно спостерігати за її емоційним станом фахівцями та залучати до груп взаємодопомоги для обміну досвідом.

Висновки

1. Психіатричний анамнез матері та травматичні події життя є важливими предикторами розвитку ПТСР, пов'язаного з вагітністю та пологами.
2. При наявності психічного захворювання потрібен суворий контроль терапії. Особливо вразливими є батьки недоношених дітей з соматичною патологією, які перебувають у реанімації.
3. Спеціалістам у перинатальних відділеннях слід розробити заходи для зменшення ризику розвитку ПТСР у цієї групи пацієнтів.
4. Посттравматичний стресовий розлад, пов'язаний з вагітністю та пологами, є специфічним видом класичного ПТСР, що потребує детального вивчення, чітких діагностичних критеріїв та грамотної диференціальної діагностики.
5. Важливо залучати фахівців різних профілів для розробки профілактичних заходів і плану маршрутизації пацієнтів, оскільки своєчасна медична допомога впливає на добробут матері, дитини та сім'ї в цілому.

Література

1. Бала, О. О., Ковалюк, Т. В., Бенюк С. В. (2015). Роль оксидантного стресу в патогенезі завмерлої на ранніх термінах вагітності. В: Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, 2(36), 11-13.
2. Жук, С. І., & Щуревська, О. Д. (2018). Кесарів розтин при стрескомпрометованій вагітності. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, 1 (41), 85 - 90.
3. Жук, С. І., Щуревська, О. Д., & Вітер, В. П. (2015). Пренатальний стрес та його наслідки (огляд літератури). Здоров'я жінки (1), 41-44.
4. Жаркіх, А. В., Амро, І. Г., Онопченко, С. П., Сюсюка, В. Г., Павлюченко, М. І. (2013). Фізіологічна вагітність та фізіологічні пологи.
5. Прокоф'єва-Акопова, С. О. (2020). Вагітність як фактор емоційної нестабільності жінок.
6. Козуб Т. О. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок в умовах хронічного стресу [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Козуб Т. О.; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Х., 2011. - 181 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 128-156.

References

1. Bala, O. O., Kovalyuk, T. V., & Benyuk, S. V. (2015). Role oksydantnoho stresu v patohenezi zavmerloyi na rannikh terminakh vahitnosti. V: Zbirnyk naukovykh prats' Asotsiatsiyi akusheriv - hinekolohiv Ukrayiny, 2(36), 11-13.
2. Zhuk, S. I., & Shchurevs'ka, O. D. (2018). Kesariv roztyyn pry stres-skomprometovaniy vahitnosti. Zbirnyk naukovykh prats' Asotsiatsiyi akusheriv-hinekolohiv Ukrayiny, (1 (41)), 85-90.
3. Zhuk, S. I., Shchurevs'ka, O. D., & Viter, V. P. (2015). Prenatal'nyy stres ta yoho naslidky (ohlyad literatury). Zdorov`ya zhinky (1), 41-44.
4. Zharkikh, A. V., Amro, I. H., Onopchenko, S. P., Syusyuka, V. H., & Pavlyuchenko, M. I. (2013). Fiziolohichna vahitnist' ta fiziolohichni polohy.
5. Prokof'yeva-Akopova, S. O. (2020). Vahitnist' yak faktor emotsiyanoi nestabil'nosti zhinok.
6. Kozub, T. O. Peculiarities of pregnancy and childbirth in women under chronic stress

[Text]: dissertation ... candidate of medical sciences: 01/14/01 / Kozub T. O.; Kharkiv. medical acad. postgraduate education. - Kh., 2011. - 181 pages: fig., table. - Bibliography: pages 128-156.

Внесок авторів / authors' contribution

Автори наголошують про рівний вклад в написання статті. Всі автори прочитали й погодились з опублікованою версією рукопису.

Фінансування/Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол N 16 від 20.06.2024), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду/Informed Consent Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflict of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 07.05.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.65 -006. 6 – 008.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855740>

Т. А. Налбандян, І. М. Антонян

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Authors' Information

Налбандян Т.А./Nalbandian T.A. ORCID ID: <http://doi.org/0009-0001-1893-1984>

Антонян І.М. /Antonyan I.M. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5594-6210>^F

Summary. Nalbandyan T. A., Antonyan I. M. **FEATURES OF LIPID METABOLISM IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.** - *Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine.* - e-mail: urology.kharkiv@gmail.com. The article presents the results of a study of lipid metabolism indicators (total cholesterol, high and low density lipoproteins, triglycerides and atherogenic coefficient) depending on the aggressiveness indicators of prostate cancer (form of prostate cancer, stage according to ISUP, baseline PSA level and risk). It was found that in patients with prostate cancer, the concentration of SCC did not have statistically significant differences depending on the degree of aggressiveness, but with a tendency to increase in concentration in metastatic form of prostate cancer, with ISUP stage 4. and with baseline PSA level more than 20 ng/ml. HDL-C concentration significantly decreased in patients with locally advanced and metastatic PCa (OR: 2.740 (95% CI 1.271; 5.908; p=0.009), RR: 1.362 (95% CI 1.059; 1.751;